

$\frac{1}{2}$ Usando la expresión ;30 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{3}$ Usando la expresión ;20 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{4}$ Usando la expresión ;15 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{5}$ Usando la expresión ;12 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{6}$ Usando la expresión ;10 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{10}$ Usando la expresión ;6 que se representaba como \llcorner

También podían usar otras fracciones como:

$\frac{1}{8}$ Usando la expresión ;7,30 que se representaba como \llcorner

$\frac{1}{9}$ Usando la expresión ;6,40 que se representaba como \llcorner

Estas fracciones representan los inversos o recíprocos. Los sumerios utilizaban los inversos o recíprocos para solucionar diversos problemas de cálculo, por esta razón se han encontrado muchas tablillas con listas de inversos, ya que eran habituales en las escuelas o como herramientas de cálculo.

Fracciones irregulares tales como: $\frac{1}{7}$ o $\frac{1}{11}$ o $\frac{1}{13}$ etc..., no se utilizan generalmente.

Se ha encontrado muchas tablillas con la lista de recíprocos/inversos, o lo que es equivalente ,los pares de factores de sesenta.

Tablilla ERM 14645
Museo de St. Petersburgo
(1900 - 1600 AC)

inverso de 2	30
inverso de 3	20
inverso de 4	15
inverso de 5	12
inverso de 6	10
inverso de 7;30	8
inverso de 8	7;30
inverso de 9	6;40
inverso de 10	6
inverso de 12	5
inverso de 15	4
inverso de 16	3;45
inverso de 18	3;20
inverso de 20	3
inverso de 24	2;30
inverso de 25	2;24

Tablilla MS 3874
Colección Schøyen,^[8]

inverso 1;30	40
inverso de 2	30
inverso de 3	20
inverso de 4	15
inverso de 5	12
inverso de 6	10
inverso de 8	7;30
inverso de 9	6;40
inverso de 10	6
inverso de 12	5
inverso de 15	4
inverso de 16	3;45
inverso de 18	3;20
inverso de 20	3
inverso de 24	2;30
inverso de 25	2;24
...	...

Los sumerios , aunque no utilizaban fracciones irregulares, en algunos casos realizaban algunas aproximaciones:

$$\frac{1}{59} = ; 1,1,1 \quad \frac{1}{67} = ; 0,59,0,59$$

☞ Ir al inicio de la página

Multiplicación y división.

Se han encontrado numerosas tablillas con tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar representaban una dificultad para los sumerios, ya que al tener 60 números necesitaban conocer 60 tablas de 60x60. Por eso al inicio realizaron tablillas para representar todas las tablas de multiplicar

Tablilla MS 3866 -- Colección Schoyen.^[8]

Esta es una tablilla curiosa ya que representa la tabla de multiplicar del número del número 1;12 equivalente al 1,2 (decimal), este número es el recíproco de 50, lo que demuestra que no sólo tenían tablas de multiplicar de valores enteros. También curiosamente termina con el valor de cuadrado de 1;12.

Anverso

1;12	1	1;12
	2	2;24
	3	3;36
	4	4;48
...
	16	19;12

Reverso

	17	20;24
1;12	3	3;36
1;12	4	4;48
...
	50	1
1;12	1;12	1;16;24

Manejar tantas tablillas para multiplicar era engorroso por lo que para realizar la multiplicación los sumerios indistintamente una de estas dos fórmulas:

$$a \cdot b = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} \quad a \cdot b = \frac{(a+b)^2 - a^2 - b^2}{2}$$

Así utilizaban tablas de cuadrados, y aplicando una de las dos formulas se hacía mucho más fácil realizar las multiplicaciones

En Tell al Senkareh (Antigua Larsa) se encontraron un conjunto de tablillas fechadas en el 2000 a.c. que dan los cuadrados de los números hasta 59 y de los cubos hasta 32.

La división se asimiló a la multiplicación, es decir:

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$$

y para ello utilizaban las tablas de inversos.

☞ Ir al inicio de la página

Las raíces cuadradas

Normalmente para extraer las raíces cuadradas o cúbicas, utilizaban las tablas de cuadrados o cubos ya mencionadas, o de raíces cuadradas.

Tablilla CBS 08266
Museo de Antropología de la Universidad de Pennsylvania

Tablilla de raíces cuadradas, datada entre 1900 ac y 1600 ac.
Encontrada en Nippur
Muestra los cuadrados de los números 30 a 40, o si se prefiere las raíces cuadradas

15,0;	30;
16,1;	31;
17,4;	32;
...	...

asi pues:

$\sqrt{15,0} = 30$ ya que 15,0; (sumerio) es 900 (decimal)
 $\sqrt{16,1} = 31$ ya que 16,1; (sumerio) es 961 (decimal)
 $\sqrt{17,4} = 32$ ya que 17,4; (sumerio) es 1024 (decimal)

Para calcular y realizar estas tablillas se supone que podrían utilizar alguno de estos métodos:

- **TEORIA 1: Aplicación de la aproximación:**

$$\sqrt{N} = \sqrt{a^2+b} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a}$$

Desarrollado por David Fowler and Eleanor Robson [1]

- **TEORIA 2: Aplicación del método de la media.**

Se realiza por iteraciones, partiendo de un valor inicial a_1 (que se aproxima o intuye, normalmente llamado semilla), se sustituye dicho valor en la formula obteniendose como resultado a_2 y dicho valor se vuelve a introducir en la formula como valor inicial. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario.

$$a_2 = (a_1 + \frac{N}{a_1}) / 2$$

Siendo N el valor del que deseamos obtener la raiz cuadrada.

Puede probarse este método en el proyecto del MIT <https://scratch.mit.edu/projects/45120106/>

Nota 1: Aunque como ya hemos visto en la tablilla YALE #7289, tenían un valor de $\sqrt{2}$ equivalente a 1;24,51,10, a efectos de cálculo usaban frecuentemente como aproximación el valor 1;25 que es igual a 1,4166

Nota 2: En la tablilla W 1923-366 se muestra en dos columnas la secuencia raíces cuadradas :

1;2,1	1;1
1;4,4	1;2
1;6,9	1;3
1;8,16	1;4
1;10,25	1;5
...	...

Aun estando en notación sumeria, la similitud con las raíces de los números decimales 121, 144, 169, 189, 225 es sorprendente.

Elo es debido a que, utilizando la notación de Otto Neugebauer^[4], la igualdad: $(1;1)^2 = 1;2,1$ con la base del sistema de numeración mayor que 2.

Lo mismo pasa con $(1;2)^2 = 1;4,4$ y sucesivas.

[Ir al inicio de la página](#)

El descubrimiento de la tablilla de Plimpton 322, cerca de Tell Senkereh (antigua Larsa) fechada hacia 1800 A.C. nos indica que los sumerios conocían la relación pitagórica de los lados de un triángulo rectángulo.

Teorema de Pitágoras

Este conocimiento es básico para un agrimensor, que desea realizar parcelar con angulos rectos en un terreno o para un constructor que desea hacer paredes perpendiculares, ya que con una simple sogá, conociendo la relación pitagórica 3, 4 y 5 pueden hacerse estas labores.

Tablilla Plimpton 322 . Universidad Columbia.

Esta tablilla ^{[2][3]} tiene una serie de números tabulados,

(1;)59:00:15	1:59	2:49	1
(1;)56:56:58:14:50:06:15	56:07	1:20:25	2
(1;)55:07:41:15:33:45	1:16:41	1:50:49	3
(1;)53:10:29:32:52:16	3:31:49	5:09:01	4
(1;)48:54:01:40	1:05	1:37	5
(1;)47:06:41:40	5:19	8:01	6
(1;)43:11:56:28:26:40	38:11	59:01	7
(1;)41:33:45:14:03:45	13:19	20:49	8
(1;)38:33:36:36	8:01	12:49	9
(1;)35:10:02:28:27:24:26	1:22:41	2:16:01	10
(1;)33:45	45	1:15	11
(1;)29:21:54:02:15	27:59	48:49	12
(1;)27:00:03:45	2:41	4:49	13
(1;)25:48:51:35:06:40	29:31	53:49	14
(1;)23:13:46:40	56	1:46	15

Convertimos esta tabla a notación decimal y obtenemos los valores para estas 4 columnas:

1,9834	119	169	1
1,9492	3367	4825	2
1,9188	4601	6649	3
1,8862	12709	18541	4
1,8150	65	97	5
1,7852	319	481	6
1,7200	2291	3541	7
1,6928	799	1249	8
1,6427	481	769	9
1,5861	4961	8161	10
1,5625	45	75	11
1,4894	1679	2929	12
1,4500	161	289	13
1,4302	1771	32229	14
1,3872	56	106	15

La interpretación de la tablilla:

Otto E. Neugebauer aboga por una interpretación de Teoría de Números, señalando que esta tableta provee una lista de (pares de números que conforman) ternas pitagóricas.

Si consideramos un triángulo rectángulo como el de la imagen, de lados "a" y "b", e hipotenusa "c".

La tablilla nos muestra una tabla con los valores de:

b	$(c/b)^2$	a	c	
120	$(169/120)^2$	119	169	1
3456	$(4825/3456)^2$	3367	4825	2
.
.
90	$(106/90)^2$	56	106	15

Por tanto, esta tabla da una serie de valores de " $(c/b)^2$ " "a" y "c" que cumplen con ternas pitagóricas.

Así la línea 1 representa la terna pitagórica (120,119,169)

Es interesante, la línea 11 de la tabla :

(1:)33:45	45	1:15	11
-----------	----	------	----

En notación decimal será:

1,5625	45	75	11
--------	----	----	----

Si $(b/c)^2 = 1,5625$, siendo $c=75$ nos da que $b=60$, lo que nos proporciona la terna pitagórica (60,45,75).

Reduciéndolo se puede observar que es un triángulo proporcional al de la conocida terna pitagórica (3,4,5).

Ahora observemos el resultado de calcular "b" y su valor en notación sexagesimal sumeria.

	b	a	c	b(sumerio)
1	120	119	169	2,0
2	3456	3367	4825	57,36;
3	4800	4601	6649	1,20,0;
4	13500	12709	18541	3,45,0;
5	72	65	97	1,12;
6	360	319	481	6,0;
7	2700	2291	3541	45,0;
8	960	799	1249	16,0;
9	600	481	769	10,0;
10	6480	4961	8161	1,48,0;
11	60	45	75	1,0;
12	2400	1679	2929	40,0;
13	240	161	289	4,0;

Vemos que el resultado "b" es un número corto, siempre múltiplo de 6, y en casi todos los casos de 60.

Se observa una anomalía en la línea 2, parece ser que hubo un error de cálculo, aunque los todos números cumplen la terna trigonométrica.

Se supone que estas tablillas eran usadas por estudiantes y pueden ser que sean las respuestas a unos problemas concretos. Esto hace suponer que el valor de b, debía ser parte del enunciado del problema, ya que siempre es un número finito y casi siempre múltiplo de 60,

14	2700	1771	3229	45,0;
15	90	56	106	1,30;

Los valores de p y q (en notación decimal), y del ángulo B , para las quince entradas de la tabla: <

	p	q	Ángulo B
1	5	12	45° 14' 23"
2	27	64	45° 44' 50"
3	32	75	46° 12' 45"
4	54	125	46° 43' 43"
5	4	9	47° 55' 29"
6	9	20	48° 27' 19"
7	25	54	49° 41' 05"
8	15	32	50° 13' 46"
9	12	25	51° 16' 55"
10	40	81	52° 33' 46"
11	1	2	53° 07' 48"
12	25	48	55° 01' 26"
13	8	15	56° 08' 41"
14	27	50	56° 44' 17"
15	5	9	58° 06' 33"

Hay otra interpretación que hace Neugebauer, de la tablilla Plimpton. Basándose en que si p y q son dos números primos entonces puede considerarse que $(p^2 - q^2, 2p \cdot q, p^2 + q^2)$ formarán una terna pitagórica, y todas las ternas pitagóricas se pueden formar de esta manera o como múltiplos de una terna formada de esta manera.

Por ejemplo, la línea 11 puede ser generada por esta fórmula con $p = 1$ y $q = 2$. (ya que estos valores de q generan la terna (3,4,5) que es equivalente a la (45,60,75)

Entonces, sostiene Neugebauer, cada línea de la tabla puede ser generada por un par (p, q) que son a la vez números regulares, divisores enteros de una potencia de 60.

Número Regular: es aquel que es divisible sólo por 2, 3 y 5, o combinaciones de ellos.

Sin embargo, como Eleanor Robson (2002) señala, la teoría de Neugebauer no explica cómo se eligieron los valores de p y q : hay 92 pares de números primos entre sí regulares hasta el 60, y sólo 15 entradas en la tabla. Además, no explica por qué las entradas de la tabla están en el orden en que aparecen.

Otra teoría de Buck (1980) propone una posible explicación trigonométrica ya que los valores de la columna $(b/c)^2$ se pueden interpretar como el cuadrado de la cosecante del ángulo B , y las filas se ordenan por estos ángulos en incrementos de aproximadamente un grado. Se basa en que:

$$\text{Cosecante}(B) = \frac{c}{b} \text{ que nos indica el grado del ángulo } B.$$

Esto explica el orden de la tabla, ya que esta está ordenada por valores del ángulo B , que van desde el ángulo 45° 14' 23" (fila 1) hasta el 58° 06' 33" (fila 15). Parece ser que es una tabla de ternas pitagóricas de todos los ángulos que van desde 45° hasta 60°

Friberg plantea la posibilidad de que los datos en ella encerrados correspondan a un triángulo rectángulo "normalizado", entendiendo por tal aquel que se obtiene dividiendo la longitud a, b, c de los lados de un triángulo rectángulo por la longitud de uno de sus catetos (por ejemplo, b).

Desde el planteamiento de la construcción del triángulo rectángulo normalizado, se ha podido llegar a postular el hecho de que los valores presentados en la tablilla Plimpton no respondan tan sólo al hecho de constituir triadas pitagóricas, sino que su funcionalidad se basa en servir de referencia para que el maestro de escribas, a partir de una serie de valores de una incógnita $x(p/q)$, pueda construir los términos necesarios (columna $(c/b)^2$) para la resolución de ecuaciones cuadráticas que proponer a sus estudiantes.

En cualquier caso, está comprobado que conocían como calcular la hipotenusa de cualquier cuadrado, como ya vimos en la YALE #7289, y por tanto el cálculo de la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo isósceles.

Tablilla YALE #7289.

La tablilla muestra la imagen de un cuadrado, donde se han dibujado las hipotenusas.

En uno de los lados del cuadrado se indica la cifra 30.

Se supone que es la tablilla de un alumno, con un ejercicio para calcular la hipotenusa de un cuadrado de lado 30.

El alumno primero escribe el valor de la hipotesuma en un cuadrado de lado 1 que es $\sqrt{2}$, equivalente a la inscripción 1;24,51,10. Este es un valor que los sumerios conocían y que se ha descubierto en varias tablillas de constantes.

Y luego multiplica ambos números obteniendo 42;25,35 que es el valor de la hipotenusa buscada.

[Ir al inicio de la página](#)

Cálculo de áreas

Los sumerios sabían como calcular diferentes áreas geométricas

En varias de las tablillas encontradas, principalmente las que están en la Yale Babylonian Collection (YBC) se encuentran algunos hallazgos matemáticos interesantes.

Cálculo área de trapezoide

Tablilla YALE #7290.

La tablilla YBC 7290, contiene un ejercicio de escritura estudiantil en el que se registró el área de un trapecioide designado.

Trasladando el texto de izquierda a derecha, la base del trapecio se da como 2; 20 .
También se citan los dos lados del trapecio como 2;20 y la base restante 2;00.
El resultado del área calculada es de 5; 03, 20

La fórmula utilizada por es estudiante para aproximar un área trapezoidal que se empleó aquí fue:
El área es igual a la media de los lados multiplicada por la media de las bases

El reverso de la tableta YBC 7290 contiene un diagrama de un trapecio y está desprovisto de texto numérico.
Tal vez el estudiante escriba estaba simplemente practicando el dibujo de la figura.

Hay otras muchas otras tablillas con cálculos parecidos de trapecoides como la YBC 11126, de la Yale Babylonian Collection, fechada entre 1900 y 1600 AC. o la ASHM 1922-0168 del Ashmolean, fechada en la misma época.

Cálculo del área del círculo

Tablilla YALE #11120.

La tablilla YBC 11120 contiene el dibujo de un círculo y el cálculo de su área. La inscripción cuneiforme da el número sexagesimal 1;30, que representa la medida de la circunferencia del círculo dado. (1,5 en notación decimal)
El número a la derecha, 2;15 que es el cuadrado de la circunferencia:

$$(1;30)^2 = 2; 15$$

Para calcular del área de un círculo, los sumerios emplearon la circunferencia como un factor, en vez del radio o el diámetro como hacemos nosotros. Su fórmula para el área de un círculo era:

$$AREA = (;05) \cdot (circunferencia)^2$$

Donde ;05 es una constante que ellos utilizaban y que es equivalente a nuestra fracción 1/12, que se puede asimilar a 1/4 de π . Esto indica que usaban el 3; como aproximación a π .

En otras tablillas se ha encontrado una aproximación de π como 3;7,30 que equivale a nuestro $3+1/8 = 3,125$, aproximación más exacta, que es considerada como el valor racional de π [7]

El resultado del cálculo es: 0;11,15 equivale a nuestra fracción 3/16.

Tablilla YALE #7302

La tablilla YBC 7302 muestra una circunferencia en la que aparecen el número "3;" en la parte superior el ";45" en el interior y el "9;" en la parte derecha . Su interpretación, sería la siguiente: el área del círculo es ";45" Como ya hemos mencionado los escribas usaban la formula:

$$\text{AREA} = (;\text{05}) \cdot (\text{circunferencia})^2$$

$$\text{AREA} = (;\text{05}) \cdot (3)^2 = ;45$$

De esta forma, se tiene que "3" es la longitud de la circunferencia (y por eso parece al lado de ésta), "9" es su cuadrado y por tanto el área es $0;\text{05} \cdot 9 = 0;\text{45}$, valor que por representar el área aparece dentro de la circunferencia.

Cálculo área del triángulo

En la tableta ASHM 1931-91 datada (1900-1600 AC) que se encuentra en el Museo Ashmolean de Oxford, se puede ver :

El estudiante que escribió ASHM 1931-91 quería resolver el área de un triángulo rectángulo conociendo sus dos catetos. Un cateto es 3;45 y el otro es 1;52,30 .

La respuesta correcta hubiera sido $0;30 \times 1;52,30 \times 3;45 = 3;30,56,15$, pero se ha visto que se equivocó al calcularlo ya que movió incorrectamente un número ^[9] y obtuvo 3;08,48,45

Volviendo a la famosa tablilla YBC7289, en su reverso, encontramos:

Es la solución a un problema parecido con un triángulo de lados 3-4-5

Cálculo del área del polígonos regulares

En 1936 se hallaron en Susa , un grupo de tablillas con resultados geométricos significativos.

Una tablilla compara las áreas y los cuadrados de los lados de los polígonos regulares de tres a siete lados. Donde se indica:

$$\frac{\text{Área del pentágono}}{(\text{lado})^2} = 1;40$$

$$\frac{\text{Área del hexágono}}{(\text{lado})^2} = 2;37,30$$

$$\frac{\text{Área del heptágono}}{(\text{lado})^2} = 3;41$$

Nosotros por geometría sabemos que :

$$\frac{\text{Área del polígono regular}}{(\text{lado})^2} = \frac{N}{4 \cdot \text{tang}(180/N)}$$

. Siendo N el número de lados del polígono.

Con lo que comprobamos que las constantes calculadas en la tablilla da errores entre 3 y 6 centésimas.

También en esta tablilla compara el perímetro de un exágono y de la circunferencia que lo circunscribe:

$$\frac{\text{Perímetro del hexágono}}{\text{Circunferencia}} = 0;57,36$$

Nosotros por geometría sabemos que :

$$\frac{\text{Perímetro del hexágono}}{\text{Circunferencia}} = \frac{3}{\pi}$$

Esto nos indica que conocían un valor de $\pi = 3+1/8$, o sea 3,125

☞ Ir al inicio de la página

Solucionar Ecuaciones cuadradas

Los matemáticos babilónicos antiguos entendían las ecuaciones de segundo grado como problemas para los lados y áreas de rectángulos y cuadrados y por consiguiente, sus métodos para la solución de ecuaciones cuadráticas se basaban en manipulaciones con rectángulos y cuadrados en términos lados y áreas. En el British Museum se conserva la tableta BM 13901, que originalmente contenía 24 problemas de ecuaciones cuadradas, algunos están dañados, pero los que se conservan nos dan información de como los resolvían.

El primer problema de la tablilla dice "Yo añado juntos UNO al lado de mi cuadrado y tengo un área de 0;45"

Esto se puede interpretar como una ecuación del segundo grado del tipo:

$$x^2 + bx = c$$

Miremos el dibujo de la derecha, observamos un cuadrado de lado X, al que hemos añadido un segmento b, en uno de sus lados, obteniendo un rectángulo.

Si suponemos que el área del rectángulo mayor (área amarilla y azul) es igual a C, y que es igual a la multiplicación de ambos lados tendremos que:

$$x \cdot (x+b) = c$$

$$x^2 + bx = c$$

En el problema de la tablilla tenían que $b = 1$; y que $c = 0;45$

Como lo resolvieron. Mirando los números que van apareciendo en la tablilla detectamos las siguientes fases en la resolución del problema:

Tomaban b que es 1; y calculaban su mitad que es 0;30

Lo elevaban al cuadrado o sea $(b/2)^2$ y obtenían 0;15

Hacían la suma de $c+(b/2)^2$ que es $0;45 + 0;15 = 1$;

obtenían su raíz cuadrada , o sea 1;

y le restaban $(b/2)$, o sea $1 - 0;30 = 0;30$

Obteniendo la respuesta. El lado del cuadrado es 0;30

¿Porque lo hacían así?

Esto se puede interpretar como un problema geométrico:

El área C del dibujo anterior, podemos representarla dentro de un gran cuadrado de lados $(x+b/2)$

En este cuadrado hemos mantenido el área C (zona amarilla y azul), y hay una zona marrón adicional necesaria para crear el cuadrado grande.

Para calcular X ahora es sencillo. Se calcula el área del cuadrado grande. Esto es sumar el área C con el cuadrado de lado $(b/2)$.

Como conocemos C y b , esto no es problema

Obtenemos el valor del lado del cuadrado grande, sacando la raíz cuadrada al área obtenida

Como sabemos que el lado también es igual a $x + (b/2)$, tenemos que el valor X será el valor del lado restandole $b/2$.

☞ Ir al inicio de la página

La Solucion de " $x^3 = a$ " fue lograda usando tablas e interpolaciones.

La mezcla de cubos y cuadrados " $x^3 + x^2 = a$ " también fue solucionada usando las tablas y las interpolaciones

La ecuación cubica general " $ax^3 + bx^2 + cx = d$ " puede ser reducida a su forma normal " $y^3 + ey^2 = g$ " (ya comentada)

[☞ Ir al inicio de la página](#)

Solucionar sistemas lineares.

Lo solucionaban reduciendo el problema de dos variables a una m en un proceso de eliminación, en cierta forma parecido a la Eliminación Gaussiana

Más Geometría

Habia varias para calcular el volumen de un tronco

Hay muchos problemas geométricos en los textos del cuneiformes. Por ejemplo, los sumerios estaban enterados que

- La altura de un triángulo isósceles biseciona la base.
- Un ángulo inscrito en un semicírculo es un angulo recto. (Thales)

[☞ Ir al inicio de la página](#)

Material:

Traducción, ampliación, corrección y adaptación del texto : D. Allen "Babylonian Matematics". History Department. Texas A&M University.

Referencias:

[1] D. Fowler David y E. Robson. "Square Root Approximations in Old Babylonian Mathematics". University Warwick & University Oxford. Historia Mathematica 25 (1998), 366–378.

[2] O. Neugebauer y A. Sachs. "Textos Cuneiformes Matemáticos". American Oriental Series. Vol 29. American Oriental Society New Haven, (1945)

[3] E. M. Bruins. En Plimpton 322, "Números de Pitágoras en matemáticas babilónicas". Afdeling Naturkunde, Proc. 52 (149), 629-632.

[4] O. Neugebauer. Mathematische Keilschrift-Text. 1935. Reedición - Ed. Springer. ISBN 978-3-642-67893-6

E. Robson. "Neither Sherlock Holmes nor Babylon: A Reassessment of Plimpton 322" Historia Mathematica 28 (2001).

F. Swetz "Mathematical Treasure: Old Babylonian Area Calculation". Convergence. Mathematical Association of America (2014)

J. Friberg "A Remarkable Collection of Babylonian Mathematical Texts" - Ed Springer. (2007)

[7] M. Shetty. "Geometric Estimation of Value of Pi" (2012)

[8] T. Philips. "Old Babylonian Multiplication and Reciprocal Tables"

[9] V. Katz- The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and Islam". Princetown University. (2007)

[Contacto \(mailus.php\)](#)

[Certificados de calidad \(calidad.php\)](#)

©2001-2017 Juli Garzo

[Quiénes Somos \(nosotros.php\)](#)

[Otras de web de consulta \(otrasweb.php\)](#)

Permitida su reproducción parcial o total,

[Colaborar \(apuntes.php\)](#)

siempre que se mencione el origen

 Follow me on Academia.edu (<https://independent.academia.edu/JuliGarzo>)